

IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA TABIAT TASVIRI

Murodillayeva Madina

Navoiy davlat universiteti "Tillar" fakulteti "O'zbek tili va adabiyoti"

yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18195534>

Annotatsiya: Mazkur tezisda zamonaviy o'zbek she'riyatining yetuk vakili Iqbol Mirzo lirikasida tabiat tasvirining badiiy-falsafiy mohiyati tahlil qilinadi. Shoir she'rlarida tabiat obrazlari daraxt, irmoq, buloq, fasllar, gul va manzaralar insonning ruhiy kechinmalari, ichki iztiroblari hamda hayotiy ziddiyatlarini ifodalovchi muhim poetik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotda shoirning "Go'yo", "Seni o'ylasam", "Buloq", "Yodingdami?", "Kirib borayotgan mahalim kuzga" kabi she'rlari tahlil qilindi hamda tabiat tasvirining ramziy, psixologik va estetik funksiyalari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Iqbol Mirzo, tabiat tasviri, poetik obraz, ramziylik, lirika, fasllar, inson va tabiat.

Adabiyotda tabiat tasviri inson ruhiyatini ochib beruvchi eng qadimiy va barqaror badiiy vositalardan biridir. Ayniqsa, lirika janrida tabiat insonning ichki kechinmalari, hayotiy tajribasi va falsafiy qarashlari bilan uzviy bog'langan holda namoyon bo'ladi. O'zbek she'riyatida bu an'ana mumtoz adabiyotdan boshlab zamonaviy lirika vakillarigacha izchil davom etib kelmoqda. Shu ma'noda zamonaviy o'zbek lirikasida o'z ovozigacha, o'z kuyigacha ega bo'lgan shoirlarimizdan biri bo'lgan Iqbol Mirzo she'riyatida ham tabiat tasviri o'ziga xos shaklda tasvirlangan bo'lib, lirik qahramonning ichki kechinmalari tasvirida, uning kayfiyati va xarakteristikasini ochishda ham juda muhim tasvir bo'lib xizmat qilgan. Iqbol Mirzo she'riyati haqida adabiyotshunos olim Umarali Normatov shunday yozadi: *"Bir qarashda, Iqbol she'rlari sho'x-shodon, o'ynoqi misralardangina yaralganday tuyiladi. Biroq ular zamiriga razm solsangiz, o'sha sho'x-shodon, o'ynoqi misralar qanotida shoirning qalb tug'yonlari, armon to'la alamli o'y-mushohadalari yog'ilib turganligiga amin bo'lasiz"* [Normatov U. 2007:140]. Darhaqiqat, shoir she'rlari o'zining yengil o'qilishi, ohori to'kilmagan o'xshatishlari bilan Muhammad Yusuf she'riyatiga hamohangdir. Umarali Normatov Iqbol Mirzo ijodi haqida fikrlarini shunday davom ettiradi: *"Abdulla Qahhor aytmoqchi, ijodkor janrni tanlamaydi, balki janrning o'zi ijodkorni topib oladi. Iqbol ijodiy taqdirida ham ayni shu hol yuz berdi, qadim qo'shiq olami Iqbol siymosida yana bir o'z odamini topdi..."* [Normatov U. 2007:38]

Klassik adabiyotimizda ham lirik qahramon holatini o'quvchiga yaqqolroq his ettirish uchun shoirlar tabiat tasviridan maromida foydalanganlar. Shu badiiy an'ananing bugungi davrdagi yorqin namoyandalaridan biri Iqbol Mirzodir. Uning she'riyatida tabiat tasviri oddiy manzara yoki fon sifatida emas, balki inson qalbining ramziy ifodasi sifatida talqin qilinadi. Shoir tabiat orqali insonning o'z-o'zi bilan kurashi, jamiyatdagi o'rni, sevgi va ayriliq, umid va armon kabi murakkab holatlarni yoritadi. Biz quyida shoir qalamiga mansub bir nechta she'rlarini tabiat tasviri bilan bog'liq holda tahlil qilishga harakat qildik.

"Go'yo" she'rida tabiat va inson qarama-qarshiligi

"Go'yo" she'ri Iqbol Mirzo lirikasida tabiat obrazlari orqali insonning ichki holatini ochib berishning yorqin namunasi. She'r quyidagi satrlar bilan boshlanadi:

Bir daraxtni ko'rdim – mag'rur, barkamol,

Istagan faslida gullaydiganday.

Pisandiga yaqin kelmas qor, shamol:

Durkun bargi mangu so'lmaydiganday.

Bu o'rinda daraxt obrazi barkamollik, sobitlik va barqarorlik ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Daraxtning "istagan faslida gullaydiganday" tasvirlanishi hayotda har qanday sharoitga moslasha oladigan, ruhan kuchli inson timsolini eslatadi. Ayniqsa uning qor va shamollarga ham pisandsiz boqishlari, demakki hayot qiyinchiliklaridan qo'rqmasligi ham shoirni hayratga slogan. Shoir esa o'zini bu barkamollik qarshisida ojiz his qiladi:

*Shul daraxtning oldida xor, g'aribman,
Yo'l yarmiga etar-etmas horibman,
Havodan kuz hidin olib turibman,
Bahor menga qaytib kelmaydiganday.*

Bu qarama-qarshilik orqali shoir inson va ideal holat o'rtasidagi masofani ko'rsatadi. Tabiat tasviri shu tarzda psixologik tahlil vositasiga aylanadi. Shu ikki band orqali konflikt yuzaga keltirilib, she'rning badiiy kuchi ortgan va keying bandlarda bayon etilgan fikrlar silsilasida shoir qalbidagi nozik hissiyotlar tabiat bilan uyg'unlik hosil qilib brogan:

*Bir irmoqni ko'rdim – o'jar irmoqni,
Surib xasni, loyqa qilib tuproqni,
Tashlab ketayotir bog'ni, o'tloqni –
Zum to'xtasa, sira bo'lmaydiganday.*

Tabiat tasviri bilan uyg'un lirik qahramon o'y va kechinmalari ham bayon qilina borilar eka, she'r oxiriga borib,shoirning asl maqsadi yuzaga qalqib chiqadi:

*Bir kimsani ko'rdim, aziz yoronlar,
Firib bersa, chap berolmas shaytonlar,
Yig'mish dunyo, qurmish turlik oshyonlar,
Go'yo bu zot aslo o'lmaydiganday.
Shul kimsaning yonida men nimaman,
Balki uning yukin ortgan kemaman.
Siz nimasiz? Dard so'yladim kimga man,
Kimligimni hech kim bilmaydiganday.*

Demakki, lirik qahramon dilini o'rtayotgan haqiqiy dard hayotda firib berganida hatto shaytonlar ham chap berolmaydigan,o'zini o'lmaydiganday tutadigan nokas kishilarning ham bu dunyoda borligi ekan. Shoir u kimsalarning oldida o'zini ham bir gunohkor, ojiz kimsa ekanligini aytar ekan,o'quvchiga ham juda o'rinli savol yo'llaydi: Siz nimasiz? –deya.

She'rda irmoq obrazi ham alohida ramziy ma'noga ega:

*Bir irmoqni ko'rdim – o'jar irmoqni,
Zum to'xtasa, sira bo'lmaydiganday.*

Irmoqning to'xtovsiz oqishi hayot va vaqtning murosasiz harakatini anglatadi. Shoir irmoq qarshisida to'xtab qoladi, "mum bo'ladi", bu esa insonning taqdir va vaqt oldidagi ojizligini ifodalaydi. Tabiat unsuri bu yerda falsafiy mushohada vositasiga aylanadi.

"Buloq" she'rida tabiat obrazi xotira va ma'naviy manba ramzi sifatida talqin qilinadi:

*Buloq ko'zyoshining asl asosi
Anov cho'qqilarda, tumanli tog'da.
Mening g'ussalarim manbai, rosti,
O'smirlik yoshimda, juda yiroqda.*

Buloq shoirning o'tmishi, o'smirlik xotiralari va ruhiy kechinmalarining manbai. Tog' va tuman obrazlari esa uzoqlik, sog'inch va o'tgan davrning qaytmasligini anglatadi. Bu she'rda tabiat inson ruhiyatining ichki xaritasini chizib beradi.

“Kirish borayotgan mahalim kuzga” she'rida kuz fasli inson hayotidagi sinovli pallaning ramziga aylanadi:

*Kirib borayotgan mahalim kuzga,
Ko'ngil chak-chak yog'di, ko'ngil tinmadi.
Guldastadek xushbo'y, xushro'y bir qizga
Yur, baxtli bo'lamiz, desam ko'nmadi.*

Kuz bu yerda faqat fasl emas, balki ruhiy holatdir. Shoirning bahordan kuzga, umiddan armon sari o'tishi hayotiy falsafani ochib beradi. Bahorga qayta olmaslik inson orzularining amalga oshmaganligini bildiradi. Shoir o'zining dard to'la yuragini shunday tasvirlaydi:

*Lolazor misoli dog' edi bag'rim,
Necha yil bu dashtda chechak unyadi.
Shudringdek tovlanib ketdi-da mehrim,
Yur, baxtli bo'lamiz, desam ko'nmadi.*

Shoir bu tasvirlar orqali inson va tabiatning naqadar uyg'un yaratilganligini, Oliy bir butunlik in'ikosi ekanligini juda chiroyli badiiy jihatdan ifodalab bera olgan.

Shuningdek, shoir qalamiga mansub “Seni o'ylasam” va “Yodingdami?” she'rlarida tabiat sevgi kechinmalarining nozik ifodasiga aylanadi:

*Gul, kelding umrimning kuz pallasida,
Shamollar guvlaydi seni o'ylasam.
Gulbo'ron – ilk qorlar arafasida
Yuragim gullaydi seni o'ylasam.*

Parchada gul so'zining takrori o'quvchini beixtiyor nafosat fasli xotiralariga boshlaydi. Bu satrlarda gul obrazi kechikkan bo'lsa-da, hayotga ma'no olib kirgan muhabbat ramzidir. Tabiat bu yerda sevgi hissining kuchini yanada oshiruvchi badiiy vosita vazifasini bajaradi. Har bir shoirning ushbu mavzudagi o'z so'zi bo'ladi. Ammo qancha kuylanmasin, baribir ulug' go'shaning to'la ta'rifini keltira olmaymiz. Balki, shu bois bo'lsa kerak, Vatan har qanday ta'riflardan ustun turar. “Bir paytlar Vatan mavzusida yozsang, kimdandir nimadir ta'ma qilayotgandek tuyularding. U kunlar ham o'tdi. Tushundimki, shoir millat taqdiri uchun eng ma'sul shaxs ekan. Shoir o'z xalqisiz hech kim emas, hech narsa emas. Shoir o'z ixtiyori bilan o'ziga dard yuqtiradigan tabibga o'xshaydi. Hamma yaxshi shoir-adiblarni va Muhammad Yusufni ustoz deb bilaman. Uning samimiyligi, chapaniligi yoqadi. O'zi ham she'rlariga o'xshardi: birovga yomonligi yo'q, sodda odam edi. Agar shoir o'z asarlariga o'xshamasa, chinakam fojea, aslida, shu... Kim nima desa, og'zi o'zida, Muhammad akachalik millatni, shu tuproqni sevgan odamni ko'rmaganman. Men shoirlar orasida yomon odamni uchratmadim. Ular ichida kayfiyat va muhit kishilari bor. Lekin yaqinroq borib, samimiyroq bo'lsangiz, shoirning go'zal qalbini ko'rishingiz mumkin.

Odam ulg'aygani sari muammolari, savollari ham ulkanlashib borarkan. Shu savollar kurashga, mas'uliyatga, ijod va yashashga undaydi.” – deydi Iqbol Mirzo [3]. Darhaqiqat, qo'liga qalam olgan har bir ijodkor shu yurt oldidagi burchini, mas'ulligini his eta olsagina u chinakam ijodkordir.

Xulosa qilib aytganda, Iqbol Mirzo she'riyatida tabiat tasviri chuqur ramziy va falsafiy mazmunga ega. Daraxt, irmoq, buloq, fasllar va gullar orqali shoir inson ruhiyatining murakkab qatlamlarini ochib beradi. Tabiat obrazlari shoirning ichki dunyosi bilan uyg'unlashib, zamonaviy o'zbek lirikasida yuksak badiiy hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Normatov U. Ijod sehri. Toshkent, 2007.
2. Mirzo, Iqbol. Sizni kuylayman. Toshkent, 2007.
3. Normatov U. Adabiy jarayon bir yerda deysinib turmaydi. // Yoshlik // 2022-yil, 5-son.
4. Shukurov N., Xotamov N., Xolmatov Sh., Mahmudov M. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 1979. – B.64-65.
5. Jabborov N. Yangi zamon she'riyati tamoyillari // Sharq yulduzi, 2014, № 3. –B. 110-111.
6. Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent: Sharq, 2007. – B.220.